

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сардорхон Кувондиков СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	4
2. Бобомурод Хужомов НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.....	8
3. Дилшод Душабаев ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСИ.....	15
4. Тожиддин Зайниддинов ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ, МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Мадина Махмудова ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	24
6. Фатхулла Мирахмедов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	27
7. Музаффар Мирбабаев ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.....	30
8. Азимжон Рузиев ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....	33
9. Нуриддин Сангиров СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	37
10. Жамшид Эшпулатов СОҒЛОМ ФИКРЛАШ СОҒЛОМ ТУРМУШНИНГ АСОСИЙ СИФАТИДИР.....	40

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Сардорхон Кувондиковв.б. профессор Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси**СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА
СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485370>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада психологияда психик жараёнларнинг турлари, психик жараёнлар турли шаклдаги психик ходисаларнинг воқеликда динамик акс этиши, психик жараёнларни ўрганишда спорт психологиясида қандай методлардан фойдаланиш, ушбу жараёнларни ўрганишда фойдаланиш мумкин бўлган методлар ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: психик сифат, сезги ва идрок, диққатни урганиш методи, хотирани ўрганиш, спорт психодиагностикаси, шахсни ўрганиш, проектив тест.

Сардорхон Кувондикови.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами**РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ И ИЗУЧЕНИИ
ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ****АННОТАЦИЯ**

В статье представлена информация о типах психических процессов в психологии, динамическом отражении психических явлений различных форм в реальности, какие приемы могут быть использованы в спортивной психологии при изучении психических процессов, методы, которые могут быть использованы при изучении этих процессов.

Ключевые слова: психические качества, интуиция и восприятие, метод привлечения внимания, исследование памяти, спортивная психодиагностика, исследование личности, проективный тест.

Sardorxon KuvondikovActing Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami**THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN THE PREPARATION OF ATHLETES AND THE
STUDY OF THE MENTAL PROCESS OF ATHLETES**

ANNOTATION

The article presents information about the types of mental processes in psychology, the dynamic reflection of mental phenomena of various forms in reality, what techniques can be used in sports psychology in the study of mental processes, methods that can be used in the study of these processes.

Keywords: mental qualities, intuition and perception, method of attracting attention, memory research, sports psychodiagnostics, personality research, projective test.

Жисмоний тарбия соҳасидаги кўпгина мутахассислар – педагоглар, психологлар, физиологлар ва шифокорлар ўртасида спортчиларнинг асаб тизими кучли бўлади, уларнинг рухий хусусиятлари, шу жумладан, темпераментлари спортда юксак муваффақият қозониш учун зарур шарт ҳисобланади, деган фикр кенг тарқалган. Мусобақаларнинг юқори тоифадаги спортчилар фаолиятига таъсирини ўрганар экан, кўзгалиш жараён кучсиз кечадиган шахслар муҳим мусобақаларда ёмон натижаларга эришишини аниқланади. Бизга маълумки, психик жараёнлар - бу объектив ҳаракатнинг турли хил шаклларида субъектив акс этишидир. Психологияда психик жараёнларнинг турлари қуйидагича фарқланади: сезги, идрок, диққат, хотира ва фикрлаш.

Психик жараёнлар турли шаклдаги психик ходисаларнинг воқеликда динамик акс этишида намоён бўлади. Ҳар қандай психик ходисалар каби психик жараённи сон ва сифат жиҳатдан ифодалаш мумкин. Агар хотира каби психик жараён ҳақида гап кетса, унда аниқ бир шахсга нисбатан эса қолган объект сони ва хотира сифати каби баҳолаш қўлланилади. Шундай қилиб, шахс қобилятиларини баҳолаш учун психик сифат тушунчасини ишлатиш мумкин. Идрок деган психик жараён бор ва идрокни тезлиги деган психик сифат мавжуд.

Психик жараёнларни ўрганишда спорт психологиясида қандай методлардан фойдаланиш мумкин. Ушбу жараёнларни ўрганишда фойдаланиш мумкин бўлган методлар ҳақида қисқача тўхталиб ўтишни лозим деб топдик.

Сезги ва идрокни тадқиқ қилиш методи. Спортда сезгини тадқиқ қилишда асосан икки мақсад кўзланади: спортчининг спортга бўлган қобиляти ва функционал ҳолатининг баҳолаш диагностикаси. Спортнинг турли хил турларида кўриш, кинестик ва бошқа сезувчанлик ҳолатларига турли хил талаблар қўйилади, шунинг учун ҳам спорт турларида сезгининг юқори индивидуал фарқлари спортчиларни саралашда фойдаланилади. Шу билан бирга, юқори индивидуал сезувчанликнинг фарқи, яъни бир одамнинг ўзгармас ва кўчма сезгисининг бошланғич динамикаси функционал ҳолатини таърифлашга хизмат қилиши мумкин (чарчоқ, старт олди талвасаси ва бошқалар). Спортчиларнинг сезгисини ўрганишда Фрей методи ҳамда Вебер циркули методидан фойдаланиш мумкин.

Вақтни аниқ идрок қилишни оддий секундомер ёрдамида баҳолаш мумкин. Бунинг учун синалувчига усти ёпиқ секундомер берилади ва у сўралган вақт оралиғини аниқлаб айтиши керак.

Спортга танлаб олиш учун кенгликни идрок қилиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шу мақсадда кўпинча “Соат” тестига ўхшаган методика қўлланилади.

Диққатни ўрганиш методи. Диққатни тадқиқ қилишда спортчининг бажараётган фаолияти, муҳитнинг шароити, спортчининг функционал ҳолати, тадқиқотга бўлган муносабати ва бошқа ҳолатларнинг унга боғлиқлигини ҳисобга олиш зарур. Шунинг учун ҳам спортчининг диққатини бузилганлиги тўғрисидаги арзига катта аҳамият бериш керак бўлади (эътиборни бир жойга тўплашнинг қийинлиги, чалғишнинг юқорилиги, паришонхотирлик ва бошқалар). Ўта чарчаш, старт олди талвасаси кўпинча диққатни бузилишига сабаб бўлиши мумкин.

Психологияда диққатни ўрганиш учун махсус экспериментал усуллар ишлаб чиқилган бўлиб, улар диққатнинг айрим хислатларини ташхис қилишга йўналтирилган (диққатнинг ҳажми, тўпланиши, барқарорлиги, кўчиши).

Диққатнинг ҳажми асосан тахистоскопик метод ёрдамида аниқланади. Диққатнинг тўпланиши, барқарорлиги ва кўчишини баҳолаш учун эса махсус корректура тестларидан фойдаланилади.

Хотирани ўрганиш методи. Хотирани ўрганишнинг кўплаб махсус методлари мавжуд бўлиб, улар умумий ва амалий психология фанлари томонидан ишлаб чиқилган.

Шартли равишда уларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

- 1) материални эслаб қолиш бўйича (кўриш, эшитиш).
- 2) хотира турлари бўйича (ихтиёрый, ихтиёрсиз, узоқ муддатли, қисқа муддатли).
- 3) механизми бўйича (эслаб қолиш, эса сақлаш, қайта тиклаш ва бошқалар).

Хотирани ўрганиш спортчиларни танлаш ва психик ҳолатларини диагностика қилиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Спорт психодиагностикасида хотиранинг ҳаракатчанлигини ўрганишга катта аҳамият берилади, чунки фақат у ҳаракат малакаларини шаклланиш тезлигини аниқлаб беради. Бирок спорт муваффақияти хотирани бошқа турларига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин, масалан кўриш хотираси шахмат, шашкада; эшитиш фигурали учишда, сузиш, бадий гимнастикада муҳим ҳисобланади. Спорт фаолиятининг муваффақияти учун зарур бўлган ҳаёлий хислатлар хотиранинг икки тури билан боғлиқ бўлиб, улар узоқ муддатли ва қисқа муддатли (ёки тезкор) хотиралардир. Машғулот ва мусобақа жарёнида тўпланган тажриба узоқ муддатли хотирада сақланади. Тезкор хотира ҳозирги фаолиятда узоқ муддатли хотирадан олинган ахборотни қисқа муддатга сақлаш учун фойдаланилади. Масалан, ўйиндаги вазият динамик ҳолатда ўзгаради ва унинг изчиллиги тезда баҳоланиши керак ва тезкор ҳаракатни бажариш учун зарур бўлган вақт мобайнида спортчининг хотирасида муҳрланиб қолади (узатиш, тўсиш ёки бошқа жавоб ҳаракати).

Фикрлашни ўрганиш методи. Фикрлашнинг турли хусусиятларини аниқлаш учун кўплаб психодиагностик тестлар мавжуд бўлиб, улар фикрлашнинг умумлаштириш даражаси, мантикий мулоҳаза, тушунчаларни мустақил шаклланиш қобилияти ва бошқалардир.

Юқори спорт натижаларига эришиш маълум жаҳатдан спортчининг ахборотни қайта ишлаши ва тўғри қарор қабул қилиш қобилиятига боғлиқ. Бунга эса фақат ақлнинг яхши шаклланиши орқали эришилади. Шунинг учун ҳам спорт психодиагностикасида ақлий тестлар ва бир қатор тестлардан кенг фойдаланадилар. Бу соҳада энг кўп тарқалган тестлар Векслер тести, Равен жадвали, “Таснифлаш” тести ва бошқалар ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ақлий тестлар асосан спорт муваффақияти даражасидан кўра, спорт маҳоратини ўсиши тезлиги мезонларига нисбатан катта амалий валидликка эга бўлади.

Шахсни ўрганиш методлари. Спортчиларни тайёрлашда психология-нинг ўрни ва аҳамиятини чуқурроқ англаб этиш натижасида шахсни экспериментал психологик тадқиқот қилишнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Шахснинг хислатларини ўрганишнинг психодиагностик методлари орасидан сўровнома методлари ва проектив тестларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

Шахс сўровномалари. Бу махсус тестлар тури бўлиб, у шахснинг индивидуалпсихологик хусусиятларини аниқлаш учун қўлланилади. Бунда синалувчининг саволларига берган жавобларини таҳлили асосида шахс хусусиятлари ўрганилади. Саволлар шакли бўйича икки хил бўлади: очик ва ёпиқ. Очик саволлар эркин жавоб беришга имкон беради.

Бу шаклдаги жавоблар сўровнома натижасини қайта ишлаш ва таҳлил қилишни қийинлаштиради. Ёпиқ сўровномада жавоб вариантлари олдиндан тайёрлаб қўйилади. Бунда синалувчи ўз фикрини айта олмайди, у тайёр жавоб вариантдан ўзига мос келган жавобни танлаши керак.

Шахснинг индивидуал-психологик хусусиятларини ўрганувчи методларга қуйидаги кенг тарқалган методларни кўрсатиш мумкин: Кўптармоқли Миннесота шахс рўйхати (ММРП) тести, 16-факторли шахс сўровномаси (16-ФЛО), В.М.Мельников ва Л.Т.Ямпольскийнинг психодиагностика тести (ПДТ) ва бошқалар.

Проектив тестлар. Бу тестлар камчилиги йўқ тест методи ҳисобланиб, уларни учта асосий хусусиятлар ажратади:

1. Вазифани бажариш характерида ҳар қандай чекланишнинг йўқлиги (чекланмаган турли жавобларга имкон берилади);

2. Синалувчи учун вазифанинг холислиги (барча вазифалар ноаниқ шаклда берилди);

3. Тест материалининг ноаниқлиги, қўп маъноли характерга эгаллиги.

Проектив тестлар шахсинг яширин, англаб бўлмайдиган хислат-ларини ташхис қилиш учун кўпроқ самарали ҳисобланади. Шахс хислат-ларини ўрганишда проектив ёндошишнинг ишлаб чиқилганлиги психодиаг-ностиканинг муҳим ютуғидир. Проектив тестлар қаторига Роршах тести, мавзун идрок қилиш тести (ТАТ), Розенцвейгнинг расмлитартибсиз тести ва бошқаларни киритиш мумкин. Мазкур тестлар шахсинг индивидуал - психологик хусусиятларини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади ва спорт психодиагностикасида кенг қўлланилади.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Matveyev L.P: Osnovi sportivnoy trenirovki M, Fis, 1977,
2. Platonov V.P. Teoriya sporta. Kiyev, 1989,
3. Platonov V.P. Teoriya sportivnix dvijeniy, Kiyev 1989,
4. Yunusova Y.M. Sport faoliyatining nazariy asoslari. Toshkent 1994.
5. Salomov R.S. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari Toshkent 2005 y.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000